

Red
LATINOAMERICANA
de futuros

INSTITUCIÓN ANFITRIONA

CTCI

CONSEJO NACIONAL
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA,
CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN
PARA EL DESARROLLO

1ER ENCUENTRO

RED LATINOAMERICANA

DE FUTUROS

5 y 6 de noviembre, 2024

Santiago de Chile

Relatores

Belén Calvo

Javiera Cortés

Andrea Garay

Sofía Jara

Javier Pérez

Compiladora

Isidora González

TABLA DE CONTENIDOS

Agradecimientos	1
Introducción	2
Día 1	4
• Ceremonia de apertura	5
• El futuro es un lienzo en blanco	10
• Panel I “Articulación entre los estudios de futuros y otras disciplinas”	13
• Panel II “Oportunidades de Cooperación Internacional y Objetivos de Anticipación para América Latina”	23
• Sobrevivencia: algo de vida o muerte	30
• Anacronópete: viaje al futuro	33
• Feria de libros, juegos y herramientas de Futuro	36
Día 2	39
• Taller “Señales de Cambio y Escenarios de Futuro para América Latina”	40
• Taller “Apropiación de la Carta de Navegación de la RLF”	44
• Metas de Desarrollo Interior	47
• Feria de libros, juegos y herramientas de futuro	50
• Lanzamiento Iniciativa “Sello RLF”	53
• Ceremonia de cierre	56
Hasta pronto	58

Este documento se publica bajo licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0), lo que permite su copia, distribución, remezcla, adaptación y construcción a partir de la obra, incluso con fines comerciales, siempre que se otorgue el crédito correspondiente y se licencien las nuevas creaciones bajo los mismos términos.

Cómo citar:

Red Latinoamericana de Futuros. (2025). *1er Encuentro Red Latinoamericana de Futuros: 5 y 6 de noviembre, 2024, Santiago de Chile.* (B. Calvo, J. Cortés, A. Garay, S. Jara & J. Pérez, Relatores; I. González, Comp.). [Relatoría del encuentro]. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15250084>

AGRADECIMIENTOS

El Primer Encuentro de la Red Latinoamericana de Futuros fue mucho más que una reunión de trabajo: fue un espacio de afectos, de confianza y de visión compartida. Queremos comenzar agradeciendo al Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo de Chile (CTCI), por abrir las puertas de su casa, por su generosidad al acoger este encuentro y por disponer de los recursos que lo hicieron posible. Su apoyo fue un gesto concreto de compromiso con el fortalecimiento de los estudios de futuro en América Latina.

Gracias también al equipo de relatores y relatoras, por su mirada atenta, por escuchar con cuidado y por registrar con detalle cada una de las actividades, permitiendo que la memoria de este encuentro se conserve con la sensibilidad que merece.

A quienes viajaron desde distintos rincones del continente para estar aquí: gracias por el voto de confianza, por la presencia comprometida, por el esfuerzo y la alegría de compartir. Este fue un encuentro pionero, y ustedes lo hicieron realidad.

A quienes nos acompañaron desde la virtualidad, gracias por estar, por sumarse con entusiasmo y por sostener, desde la distancia, esta comunidad que crece y se fortalece.

A las y los invitados a los paneles, que se conectaron desde diferentes partes del mundo para compartir generosamente su saber y su experiencia, gracias por ampliar nuestras conversaciones y tender puentes hacia otros horizontes.

Y a todas las personas que, en América Latina y el Caribe, imaginan y trabajan cada día por un porvenir más justo, solidario y humano: gracias por creer que otro futuro no solo es posible, sino necesario. Esta Red existe porque hay quienes insisten en construirlo en comunidad.

Gracias por el cariño, por la escucha, por el pensamiento vivo y por la voluntad de hacer camino juntos.

Los días 5 y 6 noviembre de 2024, se celebró en Santiago de Chile el Primer Encuentro de la Red Latinoamericana de Futuros (RLF), una instancia histórica que reunió por primera vez, de forma presencial, a quienes integran y dan vida a esta comunidad regional de pensamiento y acción en el campo de futuros.

El evento fue posible gracias al apoyo del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo (CTCI) de Chile, que actuó como anfitrión institucional, facilitando los espacios, recursos y respaldo necesarios para su realización.

Durante dos jornadas completas, alrededor de 40 miembros de la Red se dieron cita en el Edificio Bicentenario, acompañados por otros participantes conectados virtualmente desde distintos países de la región y del mundo. El programa combinó actividades introspectivas, talleres metodológicos, presentaciones de proyectos, diálogos sobre libros, juegos y herramientas, dinámicas lúdicas y espacios para la reflexión institucional, permitiendo abordar los tres pilares fundamentales de la RLF: visibilizar, aprender e incidir.

Este documento sistematiza cada una de las actividades del encuentro, recogiendo sus objetivos, contenidos, momentos clave, aprendizajes y reflexiones de cierre. En conjunto, este material ofrece una memoria útil tanto para quienes participaron como para quienes se integren a la Red en el futuro, funcionando como insumo para la planificación de próximos encuentros y el fortalecimiento continuo de esta comunidad.

INTRODUCCIÓN

Más allá del contenido formal, el Encuentro fue también un espacio para fortalecer los lazos humanos que sostienen la Red: compartimos comidas, recorridos, risas y conversaciones sinceras que profundizaron la confianza entre miembros y abrieron nuevas posibilidades de colaboración. Las caminatas por el centro de Santiago, los encuentros nocturnos, las fotos improvisadas y los abrazos de despedida fueron parte esencial de lo que se construyó: una comunidad con rostro, afecto y propósito compartido.

Este informe busca dar cuenta de lo vivido y aprendido, y al mismo tiempo dejar registro para las futuras generaciones de la RLF. Porque este fue el primer encuentro, pero no será el último. Lo que comenzó como una apuesta colectiva por imaginar otros futuros para América Latina, hoy toma forma como una comunidad viva, plural, apasionada y comprometida. ¿Cómo seguiremos creciendo como Red? ¿Qué alianzas y aprendizajes nuevos nos esperan? ¿Cuáles serán las próximas preguntas que movilicen nuestros esfuerzos colectivos? Esta bitácora es, también, una invitación a imaginar lo que viene.

INTRODUCCIÓN

DÍA 1

5 NOVIEMBRE 2024

CEREMONIA DE APERTURA

Relatoría de Belén Calvo

El 10 de noviembre de 2023 se realizó el lanzamiento oficial de la Red Latinoamericana de Futuros, una iniciativa liderada por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo (Consejo CTCI), en colaboración con un grupo impulsor compuesto por 16 instituciones y profesionales de diversos países. El propósito de la Red es fortalecer la colaboración regional en torno a la prospectiva y los estudios de futuros, promoviendo el intercambio de metodologías, conocimientos y buenas prácticas entre actores estratégicos del ecosistema de innovación en América Latina.

Esta iniciativa se inscribe en un esfuerzo mayor por desarrollar capacidades de anticipación y planificación estratégica a nivel regional, en sintonía con los objetivos de desarrollo sostenible y los desafíos globales emergentes. Bajo este marco, los días 5 y 6 de diciembre de 2024 se llevó a cabo el Primer Encuentro de la Red Latinoamericana de Futuros en Santiago de Chile, bajo la presidencia del Consejo CTCI. El evento se consolidó como un espacio de diálogo, imaginación y reflexión colectiva, donde se reafirmó que el futuro no es una entidad lejana, sino un proceso en construcción.

En palabras que resonaron durante la apertura:

"Los futuros son nuestros, nacen en América Latina y desde aquí se expanden"

**Palabras de Silvia Díaz
Presidenta del Consejo Nacional de CTCI**

La Dra. Silvia Díaz dio inicio a la ceremonia destacando el carácter colectivo del proceso que dio origen a la Red, la cual describió como un "regalo desde Chile para Latinoamérica", afirmando que esta iniciativa nace del reconocimiento de raíces comunes y desafíos compartidos.

“Sabemos que entre todos y todas podemos gestar una Latinoamérica resiliente, con capacidades de lograr las transformaciones que los tiempos de hoy nos exigen”

En su intervención, hizo referencia al ejercicio “Chile Crea Futuro”, impulsado por el Consejo CTCI en 2023, como uno de los antecedentes clave del evento. Este ejercicio reunió actores del sector público, privado y académico para pensar el país hacia 2050, y una de sus propuestas centrales fue precisamente el fortalecimiento de una institucionalidad para la anticipación desde el Estado. En esa línea, la creación de la Red buscó consolidarse como un espacio permanente de colaboración entre instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil en América Latina.

A continuación, identificó algunos de los principales fenómenos de transformación que marcan la agenda global, tales como la transición digital, la sustentabilidad planetaria, la seguridad alimentaria y sanitaria, la fragmentación geopolítica, la crisis de la democracia y las desigualdades intergeneracionales. Enfatizó que estas tendencias, si bien son globales, adquieren características particulares en América Latina, lo que hace indispensable desarrollar capacidades de anticipación situadas en los contextos regionales.

Díaz destacó que la Red ya agrupa a cerca de 100 actores de toda la región, provenientes de más de veinte países, y subrayó los tres ejes de trabajo que han guiado su desarrollo: visibilizar, aprender e incidir. En particular, puso énfasis en que “aprender ha sido lo más desafiante”, debido a las múltiples disciplinas, narrativas y enfoques que confluyen en el campo de futuros.

A continuación, identificó algunos de los principales fenómenos de transformación que marcan la agenda global, tales como la transición digital, la sustentabilidad planetaria, la seguridad alimentaria y sanitaria, la fragmentación geopolítica, la crisis de la democracia y las desigualdades intergeneracionales. Enfatizó que estas tendencias, si bien son globales, adquieren características particulares en América Latina, lo que hace indispensable desarrollar capacidades de anticipación situadas en los contextos regionales.

“Confiamos que entre todos podemos gestar un mejor futuro para los habitantes de cada país al que representamos y por sobre todo, a los de la región que nos reúne. Latinoamérica es una región llena de vida desde la que podemos hacer un aporte crucial para sus habitantes y también para el mundo”.

En relación con los desafíos emergentes, señaló que “no podemos hacer del acceso a las tecnologías una nueva fuente de desigualdad”, y que la seguridad alimentaria debe entenderse también como una forma de proteger modos de vida profundamente arraigados en la región. Finalmente, llamó a construir una Latinoamérica resiliente, capaz de transitar “transformaciones verdes, digitales y justas”, y agradeció especialmente el trabajo de quienes hicieron posible el encuentro, destacando el liderazgo de Isidora González en su organización.

“Sin duda, quienes tomarán la posta seguirán en la misma senda nuestra para hacer de este trabajo colectivo el espacio que albergue la diversidad y el debate abierto e inclusivo, fortaleciendo y relevando nuestra cultura latinoamericana, única en sus raíces”

Palabras de Katherine Villarroel Directora Ejecutiva del Consejo CTCI

La Directora Ejecutiva del Consejo CTCI, Katherine Villarroel, valoró el encuentro como una oportunidad para dar a conocer el trabajo del Consejo en tanto órgano asesor estratégico del Estado en materias de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Subrayó que estas áreas exigen una mirada de largo plazo, pues los frutos de la inversión en ciencia y tecnología se manifiestan solo tras años de acumulación y decisiones sostenidas.

Villarroel remarcó que el Consejo promueve una visión de desarrollo basada en el conocimiento, el bienestar y la sostenibilidad. Esta mirada, explicó, implica reconocer que las economías se sostienen en el bienestar de las sociedades, y estas a su vez dependen del equilibrio ecológico.

“Necesitamos un modo de desarrollo desde el cual nos imaginemos mayor respeto por nuestra naturaleza, mayor respeto entre nosotros y una armonía mayor entre las decisiones ambientales, sociales y económicas”

En cuanto a la labor prospectiva del Consejo, señaló que esta se alimenta de evaluaciones internas, ejercicios de monitoreo y aprendizaje, y de una lectura crítica del contexto nacional y regional. Afirmó que “nos miramos críticamente para saber desde dónde estamos parados, nos miramos también entendiendo cuán conectados estamos con nuestras realidades y cuán conectados estamos con nuestra región”, y que es fundamental integrar esta lectura con una visión anticipatoria que permita proyectar mejores futuros.

“Estamos convencidos de que, si logramos una articulación más armoniosa ante estas fuentes preciosas del saber humano, podemos encontrar, entonces, canales para una mayor integración que sirva a los propósitos del desarrollo sostenible y el bienestar humano. También, podemos recuperar espacios de confianza y construir lazos sociales que van a ayudar a resolver temas que tenemos pendientes desde hace mucho tiempo”

Villarreal destacó la importancia de los análisis prospectivos sobre fenómenos de cambio elaborados por el Consejo, así como la necesidad de generar insumos desde América Latina que complementen los informes internacionales. En ese sentido, expresó su esperanza en que la Red contribuya a construir una base más sólida de estudios y reportes regionales.

Finalmente, recalcó la importancia de iniciativas participativas, como la consulta a más de 100 especialistas en 2023, para articular conocimiento científico y toma de decisiones. Cerró su intervención con una invitación a la Red para continuar su labor, señalando que:

“Sabemos que compartimos esa ambición con todos quienes están hoy día y forman parte de esta red, por eso les pedimos muy humildemente, pero con mucha fuerza, que sigan trabajando para que reportes como los que nosotros tenemos que ocupar y los análisis que hagamos tengan contenido, fuerza y una mejor lectura de lo que puede venir y de lo que podemos hacer para que eso que se nos avecina sea mejor”

EL FUTURO ES UN LIENZO EN BLANCO

Relatoría de Andrea Garay

**Andrea Busquets
[Argentina]**

La actividad titulada El futuro es un lienzo en blanco se desarrolló los días 5 y 6 de noviembre en el patio interior del recinto, como parte de las actividades abiertas al público general del Primer Encuentro de la Red Latinoamericana de Futuros. Fue coordinada por la artista visual Andrea Busquets (Argentina), profesora y curadora especializada en artes visuales, y directora del Laboratorio de Arte y Futuros de Memética.

La propuesta consistió en una intervención colectiva donde las y los participantes, guiados por instrucciones escritas en pequeños papeles, construyeron de manera anónima una imagen compartida sobre un lienzo extendido. La consigna era sencilla: cada persona debía ejecutar una acción mínima a partir de una instrucción aleatoria, contribuyendo así a una obra en permanente construcción. El objetivo era evidenciar cómo, incluso desde lo individual y cotidiano, es posible construir visiones de futuro compartidas.

Según explicó la coordinadora, el foco estaba puesto en observar cómo los participantes interpretaban y se comprometían con una acción pequeña, en un gesto que remitía a la inercia cotidiana: “Lo que hacemos todos los días sin pensar configura los futuros”, afirmó durante la presentación.

Durante la jornada del martes 5, la actividad fue introducida de manera informal en el patio central. Si bien al principio se notó cierta timidez en los asistentes, con comentarios como “No tengo ni idea de qué poner” o “¿Por qué nadie se ha acercado a sacar una instrucción?”, con el paso de las horas se generó una dinámica espontánea de participación. En los recesos y entre actividades, muchas personas se acercaron a sacar un papel, interpretar la consigna y dibujar su aporte al lienzo común.

El miércoles 6, especialmente durante la mañana y el almuerzo, se observó una participación aún más activa, manteniéndose la misma mecánica del día anterior. El lienzo fue completándose gradualmente con formas, figuras y trazos diversos, generando un relato visual colectivo que sirvió como punto de partida para una conversación final entre los asistentes.

En el cierre de la actividad, se abrió un espacio de reflexión en torno a lo que había sucedido en los dos días de intervención artística. Las y los participantes destacaron el carácter colaborativo del ejercicio, aunque también señalaron las limitaciones de sus propias acciones. Una de las personas presentes comentó que “no era difícil llenarlo, pero no se utilizó todo el potencial del material”, sugiriendo que muchas personas tendieron a seguir las instrucciones literalmente, sin explorar más allá de lo evidente.

Andrea Busquets guió la reflexión final abordando el concepto de “espacio negativo” como metáfora para pensar los futuros: “Esto se trata de ver lo que sucede que no vemos. Lo que está pasando alrededor”, explicó. A partir de esta idea, vinculó la práctica artística con la capacidad de anticipar y detectar señales emergentes: aquello que escapa al centro de la mirada, pero que resulta igualmente significativo.

Varios asistentes compartieron sus experiencias subjetivas. Algunos intentaron que su dibujo encajara dentro del conjunto, otros siguieron su impulso sin prestar atención al todo. Hubo quienes se sorprendieron por la presencia repetida de ojos en el mural, lo que despertó interpretaciones simbólicas como la aparición de un “tercer ojo” o una mirada que devuelve la observación.

“Todos fuimos leyendo las instrucciones y fuimos aportando un poquito hasta completar el lienzo”

Busquets finalizó señalando que “dibujamos lo que sabemos”, y que justamente por eso es necesario intervenir el lienzo —y el futuro— desde nuevas perspectivas. Según expresó, el juego artístico permite visibilizar los condicionamientos con los que se actúa cotidianamente, abriendo un espacio para el cuestionamiento y la exploración de lo inesperado.

“Quedó un montón de espacio vacío”

La experiencia fue ampliamente valorada por su capacidad para generar participación espontánea y reflexión colectiva. No obstante, se identificaron oportunidades de mejora para futuras ediciones. En particular, se recomienda ajustar las instrucciones ofrecidas, privilegiando consignas más abiertas que promuevan la interpretación libre, en lugar de pautas concretas que limiten la creatividad.

“A mí me encantó, encuentro que es una obra de arte que me encantaría tener en mi casa, pero quiero saber si a alguien le pasó, que al recibir la instrucción se fijó primero en el todo y decidió ver dónde encajaba el dibujo para hacerlo, o si solo llegaron y lo hicieron dónde estaban. Porque a mí me pasó que traté de encajar en el todo. Traté de ver dónde creí que se vería bonito.”

Asimismo, se sugiere incorporar otras formas de expresión, como la escritura de palabras o frases, que permitan representar ideas más abstractas y enriquecer el mural colectivo. De este modo, el ejercicio podría capturar con mayor profundidad la diversidad de imaginarios presentes, y generar una visión más compleja y matizada del futuro proyectado.

PANEL I

ARTICULACIÓN ENTRE LOS ESTUDIOS DE FUTUROS Y OTRAS DISCIPLINAS

Relatoría de Javiera Gortés y Belén Calvo

Moderadora: Leticia González
[Argentina]

El primer panel del encuentro, titulado “Articulación entre estudios de futuros y otras disciplinas”, tuvo lugar el día 5 de noviembre en el auditorio principal y fue abierto a todo público, tanto presencial como virtual. Contó con más de 70 participantes en total, sumando asistentes presenciales y en línea. La actividad fue moderada por Leticia González (Argentina), coordinadora del Área de Prospectiva del INTA y miembro impulsor de la Red Latinoamericana de Futuros.

El objetivo central del panel fue subrayar la necesidad de hibridar la prospectiva con otros campos del conocimiento, generando sinergias que permitan imaginar y materializar futuros diversos con mayor incidencia en la toma de decisiones. Para ello, se convocó a expertos provenientes de disciplinas poco habituales en los estudios de futuros, como el arte, la ciencia política, la literatura de ciencia ficción, el diseño y la simulación estratégica.

PANEL I

ARTICULACIÓN ENTRE LOS ESTUDIOS DE FUTUROS Y OTRAS DISCIPLINAS

Panelista: Shermon Cruz
[Filipinas]

Desde Filipinas, Shermon Cruz ofreció una exposición provocadora sobre la conexión entre el juego, la aleatoriedad y los futuros posibles. En su intervención, cuestionó la lógica estructurada y lineal con que muchas veces se construyen escenarios prospectivos, proponiendo en cambio una apertura radical a lo inesperado: “el futuro siempre ha estado ligado a los juegos”, afirmó, “porque los juegos son un reflejo de nuestras esperanzas, miedos y aspiraciones”.

Cruz argumentó que los juegos funcionan como bancos de prueba donde es posible experimentar nuevas ideas, valores y sistemas, tanto tecnológicos como sociales. En particular, compartió su experiencia con el juego *Dreams and Disruptions*, desarrollado para permitir la exploración lúdica de futuros alternativos. A partir de sus rondas de juego, Cruz comprendió que “la previsión no tiene que ser demasiado estructurada o lógica”, y que la aleatoriedad —lejos de ser un obstáculo— puede ser una aliada clave en la construcción de futuros.

En su análisis, propuso incorporar “la carta aleatoria” como herramienta metodológica, desafiando los marcos predictivos tradicionales: “¿Y si nuestras fuerzas cambiaran y fuesen indeterminadas? No podríamos elegir las como hemos venido haciendo con la prospectiva”.

PANEL I

ARTICULACIÓN ENTRE LOS ESTUDIOS DE FUTUROS Y OTRAS DISCIPLINAS

A su juicio, los sistemas complejos necesitan del estrés y la aleatoriedad para fortalecerse, tal como señaló Nassim Taleb en *El Cisne Negro*. Por ello, sostuvo que “la aleatoriedad es una energía que perturba el pensamiento lineal y determinista”, y que debe ser integrada activamente en el pensamiento de futuros.

Cruz cerró su intervención insistiendo en que la prospectiva crítica debe incorporar no solo herramientas técnicas, sino también la psicología social colectiva, el arte, el patrimonio, y las formas narrativas de imaginar: “confío en que a través del azar podemos descubrir y revelar el futuro”, concluyó, “porque el futuro lleva un recuerdo del pasado, y emerge de múltiples situaciones, circunstancias y fases de la vida”.

PANEL I

ARTICULACIÓN ENTRE LOS ESTUDIOS DE FUTUROS Y OTRAS DISCIPLINAS

Panelista: Jean Paul Pinto
[Ecuador]

Jean Paul Pinto propuso una aproximación distinta pero complementaria: pensar la prospectiva desde la ciencia ficción y desde contextos de colapso. “Yo hago prospectiva desde el colapso”, dijo, “desde donde estamos hoy parados, y desde donde provengo yo, en Durán, Ecuador”. Su propuesta metodológica parte de invitar a las personas a imaginar los peores escenarios posibles, y desde allí construir alternativas deseadas.

En su exposición, Pinto defendió la ciencia ficción como herramienta clave para la imaginación anticipatoria. Recordó cómo en los años 80 se proyectaba un 2020 con autos voladores, pero que la realidad nos enfrentó a una pandemia global y al riesgo de desinformación masiva: “resultó que en 2020 teníamos que decirle a la gente que no se tomara el cloro”.

La ciencia ficción, explicó, es mucho más que entretenimiento: “tiene más impacto que un trabajo econométrico”, y permite pensar el futuro en clave ética, crítica y política. Pinto citó autores como Rumpala para señalar que las narrativas especulativas funcionan como hipótesis de trabajo sobre sistemas sociales y tecnológicos.

PANEL I

ARTICULACIÓN ENTRE LOS ESTUDIOS DE FUTUROS Y OTRAS DISCIPLINAS

En su experiencia, muchas instituciones públicas y empresas privadas han comenzado a contratar escritores de ciencia ficción para anticipar disrupciones, desde el ejército francés hasta compañías tecnológicas globales.

“La prospectiva que no trabaja sobre rupturas no es prospectiva”, advirtió, recordando que los estudios de futuro deben considerar tanto los escenarios deseados como los temidos, siempre con un criterio de agencia y utilidad. Para ilustrar el punto, compartió ejemplos literarios y cinematográficos que permiten trabajar temas sensibles: Stand on Zanzibar para la sobrepoblación, Wall-E para el colapso ambiental, 1984 para los regímenes totalitarios, Dune para el agua, Fahrenheit 451 para la educación, Snow Crash para el metaverso, entre muchos otros.

PANEL I

ARTICULACIÓN ENTRE LOS ESTUDIOS DE FUTUROS Y OTRAS DISCIPLINAS

Panelista: Carlos Ojeda
[Chile]

Desde un enfoque institucional y geopolítico, Carlos Ojeda expuso sobre la aplicación de la prospectiva en el ámbito de la seguridad ampliada. Definió esta noción como un marco que abarca las amenazas tradicionales y emergentes, incluyendo el crimen organizado, el narcotráfico, la desinformación, los conflictos híbridos y el cambio climático, además de la seguridad humana y democrática.

Ojeda explicó cómo la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE) ha integrado herramientas de simulación y prospectiva para enfrentar estos desafíos. Destacó la plataforma Centauro, un entorno de entrenamiento que coloca a los alumnos y profesionales frente a escenarios críticos, obligándolos a tomar decisiones estratégicas: “esas decisiones, normalmente, tienen que ver con el futuro”, afirmó, “por lo tanto, se le integra la prospectiva”.

La Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE) del Ministerio de Defensa de Chile, es un organismo encargado de desarrollar actividades de docencia, investigación y vinculación con el medio entre las fuerzas armadas, de orden y seguridad, la administración del Estado, el sector privado y la sociedad.

PANEL I

ARTICULACIÓN ENTRE LOS ESTUDIOS DE FUTUROS Y OTRAS DISCIPLINAS

Con este objetivo, la ANEPE creó el laboratorio de prospectiva y simulación. Entre sus principales labores se encuentran:

- Desarrollo de análisis prospectivos y de simulación que aporten a las necesidades políticas y estratégicas de la Seguridad y Defensa.
- Generar procedimientos, métodos y herramientas que permitan avanzar en el combate de las problemáticas que hemos visto anteriormente.
- Aunar esfuerzos con otros estamentos como universidades.

Además, describió la creación de un observatorio de señales de seguridad y defensa, y el desarrollo de un diplomado en técnicas para apoyar decisiones complejas. En sus palabras: “hemos comprobado que esta integración de la prospectiva con la simulación para hacer frente a las amenazas ha tenido muy buenos resultados”. Finalmente, planteó que la prospectiva debe nutrirse también de la creatividad, e incluso de recursos como la ciencia ficción, para evitar respuestas planas ante escenarios complejos.

PANEL I

ARTICULACIÓN ENTRE LOS ESTUDIOS DE FUTUROS Y OTRAS DISCIPLINAS

**Panelista: Andrea Busquets
[Argentina]**

Andrea Busquets introdujo una perspectiva artística sobre el futuro. Desde su experiencia en las artes visuales, cuestionó la escasa presencia del arte en los espacios de anticipación institucional: “cuando entré a los estudios de futuro vi gobernanza, economía, medioambiente... pero no arte”.

Busquets defendió que el arte es una forma de conocimiento fundamental, íntimamente ligada a la imaginación, la creatividad y la disrupción. “Todo lo que construimos, primero lo dibujamos”, señaló, recordando que desde las cavernas el dibujo ha sido una herramienta anticipatoria. Para ella, el arte es transversal a toda decisión humana, aunque a menudo se le relegue como decoración o entretenimiento.

Criticó también la vergüenza que muchas personas sienten al momento de imaginar o crear, especialmente en contextos corporativos: “hay que recuperar al niño que se disfrazaba, que imaginaba escenarios sin vergüenza”, propuso. Su intervención fue también una invitación a explorar el arte como práctica colectiva, donde “pequeñas acciones anónimas generan un escenario compartido”.

La práctica artística y la creatividad es como un músculo que hay que ejercitar, es importante encontrar al artista en uno.

PANEL I

ARTICULACIÓN ENTRE LOS ESTUDIOS DE FUTUROS Y OTRAS DISCIPLINAS

Panelista: Raphaële Bidault
[Francia]

Desde una trayectoria que integra el arte, la escritura y la investigación de futuros, Raphaële Bidault compartió su experiencia desarrollando metodologías híbridas entre arte y prospectiva. Afirmó que “el arte es un rastreador del tiempo”, capaz de generar nuevas visiones del pasado, presente y futuro, y que su práctica debe entenderse como una forma legítima de investigación.

A través de sus laboratorios (Image Lab, Idea Lab, LIID Future Lab), Bidault ha creado ecosistemas de producción visual, conceptual y anticipatoria, colaborando con ciudades como Montevideo y París en proyectos de planificación cultural. Subrayó que “la expresión subjetiva y prospectiva están en el mismo camino”, y que los artistas pueden detectar señales débiles, construir escenarios y proponer visiones alternativas.

Defendió el arte como “espacio de poder blando” que contribuye a la transformación social, y enfatizó la importancia de respetar marcos epistemológicos diversos, especialmente en contextos de riesgo existencial. “Imaginar el futuro no es solo una cuestión de innovación”, dijo, “sino una necesidad de repensar nuestras cosmologías del mundo”.

PANEL I

ARTICULACIÓN ENTRE LOS ESTUDIOS DE FUTUROS Y OTRAS DISCIPLINAS

Reflexiones finales

Las intervenciones del panel dejaron en claro que la prospectiva no puede limitarse a sus herramientas tradicionales. En palabras de Jean Paul Pinto, “necesitamos estas miradas plurales que trabajen con otras herramientas, que nos ayuden a imaginar soluciones que no hubiéramos encontrado con metodologías tradicionales”. La integración de arte, juego, ciencia ficción, simulación estratégica y pensamiento complejo ofrece un camino fértil para ampliar las fronteras del pensamiento anticipatorio.

La necesidad de imaginar futuros improbables, experimentar con nuevas formas de conocimiento y fortalecer la resiliencia institucional fueron ideas recurrentes en todas las exposiciones. Así también lo fue el llamado a fomentar la creatividad y recuperar el derecho a imaginar, desde el juego, el arte y la narrativa.

PANEL II

OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y OBJETIVOS DE ANTICIPACIÓN PARA AMÉRICA LATINA

Relatoría de Javiera Gortés y Sofía Jara

Moderadora: Isidora González
[Chile]

El segundo panel del Encuentro, titulado "Oportunidades de Cooperación Internacional y los Objetivos de Anticipación para América Latina", tuvo lugar en el auditorio central y contó con la participación de más de 80 personas (35 presenciales y 49 virtuales). Fue moderado por Isidora González, asesora del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo de Chile, y relatoras principales Javiera Cortés y Sofía Jara.

Este espacio buscó responder dos preguntas clave: ¿qué rol puede ocupar América Latina en el uso de los estudios de futuros para alcanzar los ODS?, y ¿qué rol pueden jugar las futuras generaciones en esa tarea? Estas preguntas guiaron una discusión rica en matices, marcada por la experiencia de panelistas que trabajan desde la región en entornos multilaterales.

PANEL II

OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y OBJETIVOS DE ANTICIPACIÓN PARA AMÉRICA LATINA

Panelista: Eduardo Bitencourt
[Brasil]

Bitencourt presentó la estrategia de la Dubai Future Foundation, inspirada en la máxima: “El futuro pertenece a quienes pueden imaginarlo, diseñarlo y ejecutarlo”. Describió el enfoque de la fundación para cubrir plazos cortos, medianos y largos mediante proyectos que combinan investigación, prototipado y despliegue rápido. Explicó que Dubái ha facilitado más de 170 iniciativas en los últimos cinco años, centradas en cuatro áreas: sanidad, logística, seguridad y movilidad.

Subrayó que la Fundación busca posicionar a Dubái como líder en investigación e innovación, promoviendo la participación de jóvenes mediante actividades abiertas y alianzas con universidades. Destacó la relación con la Global Futures Society y anunció que miembros de la Red Latinoamericana participarán en el próximo encuentro de la organización.

Enabling global foresight networks to collaborate, share expertise, and foster a global perspective.

Establishing new partnerships that make the Museum Future an incubator for global foresight institutions and experts.

Becoming the premier platform for engaging, consulting, and co-creating with futurists and foresight institutions.

PANEL II

OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y OBJETIVOS DE ANTICIPACIÓN PARA AMÉRICA LATINA

Panelista: Alma Campos
[México]

Campos enfatizó la responsabilidad de la sociedad civil en la cooperación y anticipación estratégica. Recordó el origen del capítulo mexicano de la World Future Society en 1997, destacando su carácter independiente y su vocación educativa y científica. Reivindicó el papel de los actores sociales en la construcción de futuros alternativos, en un contexto donde las condiciones de paz y equidad son indispensables.

“Las presentes generaciones no somos dueñas del futuro, tenemos la obligación moral, política y social de pensar que lo que hacemos ahora tendrá repercusión en las generaciones venideras”, señaló.

Planteó que los marcos tradicionales de gobernanza deben repensarse y que la diplomacia anticipatoria debe ganar protagonismo. Desde el triángulo de futuros de Sohail Inayatullah, destacó la necesidad de actuar desde el empuje del presente, el peso del pasado y el tirón del futuro, generando ventanas de oportunidad para una gobernanza anticipatoria incluyente.

PANEL II

OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y OBJETIVOS DE ANTICIPACIÓN PARA AMÉRICA LATINA

Panelista: Felipe Bosch
[Argentina]

Bosch realizó un análisis crítico de los conceptos de cooperación y anticipación. Desde una perspectiva de realismo crítico y postestructuralismo, propuso redefinir los modelos tradicionales de desarrollo, cuestionando la posición de América Latina frente a la pérdida de referencias que atraviesan los países del norte global. Sostuvo que la cooperación Sur-Sur es clave para articular sentidos comunes desde las particularidades culturales y estructurales de la región.

“América Latina puede tener distintos roles en la anticipación: el del artista que crea nuevos lenguajes, el del ingeniero que diseña sistemas, y el del gestor que articula. Todos son necesarios si queremos construir futuros sin colonizar el porvenir”, afirmó.

PANEL II

OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y OBJETIVOS DE ANTICIPACIÓN PARA AMÉRICA LATINA

Panelista: Federico Vaz
[Uruguay]

Vaz estructuró su intervención en torno a las dos preguntas del panel. Desde su experiencia en el PNUD y como docente en diseño de futuros, planteó cinco ejes para el rol de América Latina: liderazgo regional en gobernanza anticipatoria (con casos como Chile y Uruguay), innovación en participación multiactoral, abordaje de desafíos regionales compartidos, desarrollo de capacidades institucionales y promoción de la cooperación Sur-Sur.

Señaló que “no necesitamos importar más metodologías, sino crear conocimiento desde nuestras propias complejidades”. Destacó que la inteligencia colectiva y la experimentación deberían ser pilares en la construcción de una cultura regional de anticipación.

PANEL II

OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y OBJETIVOS DE ANTICIPACIÓN PARA AMÉRICA LATINA

Panelista: Claudette Salinas
[México]

Salinas cerró el panel destacando el carácter legal de la reciente Declaración sobre Generaciones Futuras adoptada en la Cumbre del Futuro de Naciones Unidas. Argumentó que América Latina puede liderar la agenda global de anticipación desde tres frentes: la integración de saberes diversos (incluidos conocimientos indígenas y tradicionales), la articulación de anticipación con desarrollo sostenible, y la creación de modelos de gobernanza participativa.

“No necesitamos más reportes del problema”, afirmó, “sino redes vivas y horizontales donde compartir nuestros contextos y cuidarnos mutuamente”. Llamó a evitar la reproducción de dinámicas coloniales dentro de la cooperación internacional, proponiendo una anticipación que reconozca la diversidad cultural y epistemológica de la región.

PANEL II

OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y OBJETIVOS DE ANTICIPACIÓN PARA AMÉRICA LATINA

Reflexiones finales

Las exposiciones del panel subrayaron la necesidad de fortalecer institucionalmente la gobernanza anticipatoria en América Latina, reconociendo que ello requiere tanto de cooperación internacional como de participación activa de la sociedad civil. La democratización de los estudios de futuro, el uso de metodologías propias, y la creación de redes horizontales fueron aspectos ampliamente destacados. La cooperación Sur-Sur se visualizó como una vía prioritaria para generar capacidades y narrativas transformadoras.

Surge, entonces, una pregunta que podría guiar futuros encuentros: ¿es posible construir una agenda regional de anticipación sin replicar los marcos de pensamiento del Norte Global? Y más aún, ¿de qué manera pueden integrarse saberes tradicionales y voces juveniles en los procesos institucionales de anticipación, sin que se diluyan en marcos tecnocráticos?

Asimismo, se abre el desafío de pensar la cooperación internacional no solo como transferencia de recursos o tecnologías, sino como un ejercicio de reciprocidad y co-creación epistemológica. En esa línea, valdría la pena seguir profundizando sobre cómo las instituciones multilaterales podrían dejar de ser simples plataformas de financiamiento y pasar a ser espacios de articulación de inteligencia colectiva para la transformación.

Finalmente, el panel deja una invitación a consolidar un enfoque regional que no tema experimentar con formas nuevas de gobernanza, con metodologías propias y con narrativas nacidas en los territorios. ¿Cómo podemos, desde América Latina, contribuir a una diplomacia anticipatoria que sea realmente multiescalar, inclusiva y transformadora?

Omar Cid
[Chile]

En el marco del Primer Encuentro de la Red Latinoamericana de Futuros, la actividad “Sobrevivencia: algo de vida o muerte” propuso una experiencia lúdica y reflexiva para explorar los dilemas colectivos que surgen en contextos de escasez, presión y objetivos compartidos. Coordinada por el Consultor en Sostenibilidad Estratégica, Omar Cid Maureira, y facilitada por Andrea Garay y Belén Calvo Troncoso, esta dinámica puso a prueba la capacidad estratégica, de liderazgo y colaboración de los participantes en condiciones de tiempo limitado y reglas fijas.

Coordinada por el Consultor en Sostenibilidad Estratégica, Omar Cid Maureira, y facilitada por Andrea Garay y Belén Calvo Troncoso, esta dinámica puso a prueba la capacidad estratégica, de liderazgo y colaboración de los participantes en condiciones de tiempo limitado y reglas fijas.

La mecánica del juego consistió en que cada participante debía intercambiar tres dulces de distinto color por un chupete (coyac), símbolo de su supervivencia. Una vez adquirido el chupete, se podía solicitar un dulce adicional. Además, tres chupetes podían volver a canjearse por siete dulces de cualquier color. Estas reglas generaban ciclos de intercambio que exigían planificación colectiva, coordinación táctica y toma de decisiones rápidas.

SOBREVIVENCIA: ALGO DE VIDA O MUERTE

Relatoría de Belén Calvo y Andrea Garay

Divididos en dos grupos, los participantes asumieron distintos roles según las necesidades del equipo: contadores, recolectores, delegados de intercambio y coordinadores espontáneos. Sin embargo, también se observó que algunas personas no encontraron un rol activo o no supieron cómo aportar, lo que tensionó la eficacia grupal.

A pesar de aplicar estrategias similares, solo uno de los grupos logró completar exitosamente los intercambios necesarios para que todos sus integrantes "sobrevivieran". El otro grupo quedó a una acción de conseguirlo. Este desenlace activó una conversación profunda liderada por Omar Cid, quien invitó a reflexionar no solo sobre lo que ocurrió, sino sobre cómo ocurrió: las emociones implicadas, las lógicas organizativas, la justicia percibida y los aprendizajes personales y colectivos.

Algunas frases destacadas del diálogo:

"Ganadores", "Vivos" (grupo que sobrevivió).

"Nos morimos", "Desesperanzados" (grupo que no sobrevivió)

"Nos cuestionamos si valía la pena seguir intercambiando, pero se logró"

"Pensamos en infiltrar a alguien en el otro grupo"

"La vida a veces te da cosas injustas"

En un análisis más estructural:

- La organización interna fue clave, pero no siempre suficiente.
- La velocidad de respuesta y la capacidad de adaptarse a los cambios marcó la diferencia.
- Surgieron tensiones vinculadas a la distribución del trabajo, el reconocimiento de capacidades y la posibilidad de intervenir o quedarse al margen.
- Algunos reconocieron haber considerado tácticas de sabotaje, aunque finalmente no las ejecutaron, lo que habla también de la ética emergente en dinámicas competitivas.

Uno de los aportes más significativos del ejercicio fue el conjunto de preguntas que Omar propuso al cierre:

“¿Qué rol jugó nuestro estado de ánimo en los resultados obtenidos?”

“¿Cómo nos relacionamos con la incertidumbre, la presión y la competencia?”

“¿Qué tipo de liderazgo promovemos en nuestros espacios colaborativos?”

Reflexiones finales:

El juego evidenció tensiones propias de escenarios futuros marcados por la escasez, el estrés y la urgencia. Si bien el objetivo explícito era sobrevivir, el diseño competitivo terminó por generar una lógica donde la victoria de un grupo se obtenía a costa del fracaso del otro, lo cual podría extrapolarse a escenarios contemporáneos de crisis globales como el cambio climático, el acceso desigual a la tecnología o los sistemas alimentarios en tensión.

Esto plantea interrogantes importantes para el trabajo anticipatorio: ¿cómo diseñar dinámicas que promuevan la colaboración por sobre la competencia? ¿Qué condiciones hacen posible imaginar soluciones colectivas incluso cuando todo parece incentivar la fragmentación?

Otro hallazgo relevante fue el vínculo entre estrategia y emocionalidad. Muchos participantes destacaron que su desempeño estuvo mediado por el estrés, el entusiasmo, la frustración o el deseo de “hacer lo que hiciera falta”. Esto subraya que la anticipación no puede pensarse solo como un proceso técnico o racional: también es un ejercicio afectivo, ético y político.

Finalmente, varios participantes reconocieron que el juego, aunque diseñado como ejercicio, les hizo preguntarse cómo reaccionan ante situaciones de presión real. Algunos concluyeron que se paralizan, otros que se activan; unos más que tienden a obedecer órdenes, mientras otros buscan subvertirlas. Esta diversidad de reacciones es en sí misma un recurso valioso para el diseño de futuros colectivos.

En suma, “Sobrevivencia: algo de vida o muerte” dejó entrever tanto los desafíos como las posibilidades que enfrentamos al construir futuros en común. Como bien lo expresó uno de los participantes: “Este juego no era sobre dulces, era sobre cómo decidimos vivir juntos”.

ANACRONÓPETE: VIAJE AL FUTURO

Relatoría de Sofía Jara y Javier Pérez

Fernanda Rocha
[México]

La actividad "Anacronópete: viaje al Futuro" se propuso como un juego colectivo de imaginación especulativa. Mediante una dinámica inmersiva y lúdica, las y los miembros de la Red Latinoamericana de Futuros fueron invitados a viajar al año 2050 y construir, desde una narrativa compartida, escenarios futuros en base a elecciones concretas de objetos, destinos y sucesos inesperados (wildcards).

Inspirada en la primera máquina del tiempo mencionada en la literatura, creada por Enrique Gaspar en 1887, la actividad fue guiada por Fernanda Rocha, quien instó a los participantes a reflexionar sobre por qué deseamos viajar en el tiempo, qué nos mueve a imaginar el futuro, y qué nos gustaría traer de regreso desde allí.

Participaron aproximadamente 35 miembros de la Red. La dinámica se dividió en dos grandes fases de viaje al futuro, con momentos estructurados para tomar decisiones, reflexionar en grupo y construir una narrativa compartida.

Primera ronda de viaje:

- Los grupos eligieron su destino entre seis escenarios posibles (e.g., vigilancia extrema, alta tecnología, cuidado ambiental).
- Grupo A viajó a un lugar de alta tecnología. Grupo B, a uno de alto cuidado ambiental.
- Debieron elegir cinco objetos útiles de un listado cerrado (e.g., cubeta, binoculares, abrigo, navaja).
- Recibieron una wildcard aleatoria: el grupo A perdió tres objetos durante el viaje; el grupo B tuvo un integrante enfermo por una nueva bacteria.
- Cada grupo debió elegir un souvenir del futuro que evidenciara su travesía.
- Finalmente, se les pidió narrar la historia de su viaje al 2050.

Las narrativas abordaron tanto retos como invenciones:

"En Supertech, la ciudad de alta tecnología, nos requisaron la navaja y la cinta porque ya estaban incorporadas en los robots". "Nuestro souvenir fue un lápiz que al dibujar comida la materializaba. Ideal para resolver el hambre en el mundo". "Al llegar al bosque tropical de Atacama, Paula enfermó. Gracias a los binoculares detectamos recursos naturales que los doctores usaron para curarla."

Primera ronda de viaje:

Esta vez los grupos podían escoger su destino, modificar los objetos, rediseñar la wildcard y proponer un nuevo souvenir. Además, debían construir una narrativa sobre "lo que habrían hecho distinto".

Grupo A viajó a un mundo de creatividad e innovación con alto cuidado ambiental. Llevaron un traductor humano-fauna como souvenir y establecieron guardianes para proteger sus objetos.

"Aquí no hay aduanas, ni vigilancia, sino obsequios. Nos regalaron traductores para poder conversar con los animales"

Grupo B incorporó mascarillas, mapas y semillas. Su reflexión giró en torno a aprender de saberes ancestrales y diseñar un futuro donde el cuidado comience en el presente.

"En este segundo viaje ya no robamos, sino que devolvimos el objeto. Aprendimos que el futuro comienza en las decisiones que tomamos ahora".

Fernanda Rocha cerró con preguntas provocadoras:

**"¿Qué futuro queremos construir?
¿Qué deberíamos tener listo en nuestra maleta hoy?"**

Reflexiones finales:

El juego "Anacronópete" permitió ejercitar la imaginación colectiva y desafiar los marcos narrativos tradicionales sobre el futuro. La participación activa, la construcción narrativa en grupo, y la confrontación con elementos inesperados (wildcards) mostraron lo difícil que puede ser desprenderse de marcos mentales heredados.

Destacó también el contraste entre control y libertad en los escenarios elegidos, así como la tensión entre idealización del futuro y las restricciones del presente.

Las historias compartidas mostraron humor, creatividad, tensiones internas y aprendizajes colectivos. Al darles la posibilidad de "volver al presente y hacerlo distinto", el juego también recordó que la anticipación es un ejercicio de agencia. No imaginamos el futuro para predecirlo, sino para transformar el presente.

"El futuro no es un destino inevitable: es una narrativa, un espacio que podemos rediseñar desde el presente".

FERIA DE LIBROS, JUEGOS Y HERRAMIENTAS DE FUTURO

Relatoría de *Javiera Cortés*

Walter Giu
[Argentina]

Abril Chimal
[México]

La Feria de Libros, Juegos y Herramientas de Futuro fue una mini feria editorial especializada en estudios de futuro, que reunió tanto publicaciones de ficción como de no ficción. Su objetivo fue visibilizar la diversidad de obras y enfoques existentes en el campo de la anticipación y prospectiva, desde libros y artículos académicos hasta propuestas artísticas o metodológicas.

La feria, coordinada por Walter Giu (Argentina) y Abril Chimal (México), también ofreció un espacio para la presentación breve de proyectos editoriales, publicaciones y obras diversas por parte de autores y creadores miembros de la Red Latinoamericana de Futuros.

Pablo Reyes
[Chile]

Reyes presentó su libro *El futuro siempre presente*, una reflexión sobre evolución cultural, conciencia y construcción de futuros comunes. Su exposición abordó las transformaciones en las formas de comprender el futuro, desde visiones tribales, religiosas y estratégicas hasta abordajes sistémicos e interdependientes.

“El futuro debe ser un bien común, porque no existe, lo podemos declarar. Y si no es para todos, no será para nadie.”

Entre sus principales ideas destacaron la necesidad de pasar de sistemas de control jerárquico a jerarquías funcionales, de promover narrativas de futuro que emerjan desde los territorios y de instalar un paradigma de confianza en vez de miedo como base para el pensamiento anticipatorio.

Andrea Busquets
[Argentina]

Busquets presentó junto a Pablo Reyes el libro *Lo que el arte sabe del futuro*, un ensayo en formato de conversación que entrelaza el rol de las artes visuales con la imaginación de futuros.

“El arte siempre fue colectivo y anónimo. Es tiempo de recuperar esa potencia para proyectar”

Busquets remarcó el poder anticipatorio de las imágenes y cómo el arte permite detectar señales emergentes, recuperar el dibujo como lenguaje primario, y generar espacios para imaginar sin el peso de lo académico o lo institucionalizado.

Francisco Osorio
[Colombia]

Fredy Vargas
[Colombia]

Anunciaron la convocatoria para la publicación *América Latina en Perspectiva: Desarrollo y Fortalecimiento de la Anticipación Estratégica y Prospectiva*, un libro académico que será editado por el Centro de Pensamiento Estratégico y Prospectiva de la Universidad Externado de Colombia en colaboración con la Red.

Reflexiones finales:

La Feria de Libros de Futuro logró abrir un espacio inédito en el Encuentro, articulando pensamiento anticipatorio con expresiones editoriales, artísticas y metodológicas. Se evidenció el potencial de las publicaciones como vehículos de disrupción, memoria, comunidad y especulación.

Las presentaciones de Pablo Reyes y Andrea Busquets abrieron nuevas preguntas sobre la intersección entre arte, evolución cultural y futuros, mientras que la convocatoria colombiana planteó un horizonte concreto para la consolidación del pensamiento anticipatorio latinoamericano desde la producción académica.

Esta feria no sólo expuso libros; habilitó imaginarios, recuperó memorias y sembró proyectos. En futuras ediciones podría crecer como un nodo central de encuentro entre saberes diversos, lenguajes múltiples y futuros por construir.

DÍA 2

6 NOVIEMBRE 2024

TALLER I

SEÑALES DE CAMBIO Y ESCENARIOS DE FUTURO DESDE Y PARA AMÉRICA LATINA

Relatoría de *Javiera Cortés* y *Andrea Garay*

Ma Elena Rúa
[Colombia]

Isidora González
[Chile]

Fernanda Rocha
[México]

Este taller fue diseñado para explorar e imaginar posibles escenarios futuros a partir de señales de cambio seleccionadas por su relevancia para el contexto latinoamericano. El ejercicio se propuso no solo detectar tendencias, sino también activar una reflexión colectiva sobre las trayectorias posibles de la región y el rol que podría desempeñar la Red Latinoamericana de Futuros hacia 2050.

La metodología aplicada fue la de Construcción de Escenarios por Arquetipos (Crecimiento Continuo, Colapso y Supervivencia, Disciplina y Estabilidad, Transformación y Cambio Radical), permitiendo identificar trayectorias diversas que escapan a la dicotomía distopía/utopía.

Previo al taller presencial, se realizaron dos sesiones virtuales donde se trabajó colectivamente la identificación de señales. Esas señales fueron la base del trabajo grupal del presente taller. Cada señal venía acompañada de una ficha que incluía su descripción, nivel de madurez, alcance geográfico y posibles implicancias, invitando a los equipos a interpretarlas en clave anticipatoria.

Grupo 1: Escenario de Colapso y Sobrevivencia

El grupo construyó un escenario distópico en el cual la adopción masiva de la inteligencia artificial, el auge de la educación inmersiva, la proliferación de noticias falsas, la fragmentación regional y el descrédito de la prospectiva llevan al colapso de la Red hacia el año 2050.

La narrativa describió un futuro hipertecnologizado, donde las estructuras físicas desaparecen y los canales de comunicación están completamente dominados por IA. La desconexión con el otro se agudiza, se debilitan las habilidades sociales y se acentúa el aislamiento de cada país en la región. La Red pierde cohesión, no logra anticipar ni adaptarse, y es desplazada por algoritmos que ofrecen prospectiva más rápida y precisa.

Entre las causas del colapso, se identificaron brechas en habilidades de diálogo, fragmentación institucional, polarización discursiva y el debilitamiento de mecanismos colaborativos. El escenario mostró también cómo los avances tecnológicos sin gobernanza ni ética pueden profundizar la crisis de confianza y llevar al descrédito de profesiones como la anticipación.

Grupo 2: Escenario de Transformación y Cambio Radical

Este grupo abordó un escenario audaz, pero inquietante, marcado por una crisis profunda del sistema político que da paso a una democracia digital gobernada por algoritmos. Si bien inicia como una solución tecnológica a la desconfianza en las instituciones, termina derivando en una gobernanza automatizada y deshumanizada que diluye la agencia ciudadana.

El escenario se organiza en tres fases:

1. Crisis de la democracia: pérdida de fe en la clase política y desmovilización ciudadana.
2. Digitalización masiva: acceso universal a internet, adopción de identidades digitales, automatización del voto y reemplazo del juicio humano por algoritmos predictivos.
3. Punto de no retorno: desaparición del concepto de ciudadanía activa; erosión del espacio deliberativo; delegación completa de decisiones a sistemas automatizados.

Durante la discusión, surgieron debates sobre la ética algorítmica, la fragilidad democrática, los riesgos del control digital en contextos de desigualdad, y la creciente dificultad para sostener una visión común de lo público.

En este contexto, la Red fue imaginada como un sistema de alerta temprana y como un espacio relacional que humaniza el debate, genera vínculos con comunidades y ofrece herramientas para no perder el sentido crítico y colectivo ante la automatización de lo político. El grupo insistió en la necesidad de acciones territoriales, contraculturales y offline que anclen la anticipación en experiencias vividas.

La actividad permitió trabajar escenarios muy distintos, pero con un denominador común: la tecnología como variable estructurante del futuro de América Latina y de la Red. El escenario de colapso pone el énfasis en los riesgos de fragmentación social, desinformación y deshumanización institucional. Por su parte, el escenario de transformación plantea que incluso los cambios audaces requieren gobernanza, marcos de regulación inclusivos y mecanismos de participación robustos.

Ambos ejercicios visibilizaron desafíos ético-políticos fundamentales: **¿cómo evitamos la delegación acrítica de decisiones en sistemas automatizados? ¿Qué modelos de gobernanza necesitamos para una transformación con justicia social y tecnológica? ¿Cómo reconstituir lo común en contextos de polarización?**

Se reafirmó el rol que podría jugar la Red en el futuro como **articuladora de saberes, promotora de confianza colectiva y defensora de una anticipación situada, contextual y humanizante.**

En particular, se discutió que la Red debería reforzar su capacidad para generar estándares éticos, promover capacidades colectivas, diseñar mecanismos de deliberación híbridos (presenciales y digitales), y conectar lo técnico con lo cultural y lo territorial. Asimismo, los talleres confirmaron la necesidad de sostener espacios de reflexión continua sobre las señales emergentes y su impacto para las instituciones anticipatorias en la región.

Este taller, en síntesis, demostró que los estudios de futuros no solo permiten imaginar trayectorias deseables o indeseables, sino también nos interpelan sobre el presente que estamos construyendo y el rol que elegimos tener en él como comunidad regional. El futuro es también una conversación pendiente que se construye en colectivo.

TALLER II

APROPIACIÓN DE LA CARTA DE NAVEGACIÓN DE LA RED LATINOAMERICANA DE FUTUROS

Relatoría de Sofía Jara y Javier Pérez

El taller se diseñó como una instancia introspectiva y relacional orientada a fortalecer la identidad colectiva de la Red Latinoamericana de Futuros (RLF) mediante la apropiación de su carta de navegación. Guiados por Pablo Reyes, los y las participantes reflexionaron sobre sus motivaciones individuales y los valores personales que los movilizan, con el objetivo de construir un espacio de pertenencia desde lo afectivo y lo político, desde el "yo" hacia el "nosotros".

Pablo Reyes
[Chile]

Primer ejercicio: "Motivaciones individuales"

En semicírculo, Pablo Reyes propuso iniciar el taller con una pregunta clave: "¿Por qué estoy aquí? ¿Qué gano al ser parte de la Red?". Se pidió dejar de lado las respuestas normativas o colectivas y enfocarse en lo personal, lo incluso egoísta. Esta invitación generó un clima de apertura y vulnerabilidad, donde emergieron motivaciones diversas: el deseo de incidencia, la necesidad de esperanza, la validación profesional, la búsqueda de conexiones, el sentido de supervivencia vocacional o la posibilidad de proyectar una narrativa propia del futuro.

Algunas frases destacadas fueron:

- “Instalar el arte como elemento de disrupción” (Andrea Busquets)
- “Buscar incidencia en el mundo real, trascender” (Jean Paul Pinto)
- “Estrategia y oportunidad de negocio”
- “Supervivencia emocional y vocacional” (Isidora González)
- “Reconocimiento y validación” (Fernanda Rocha)
- “Traer esto a mi aula y nutrir mi práctica pedagógica” (María Elena Rúa)

El intercambio permitió identificar que las motivaciones personales están profundamente imbricadas con los deseos de cambio estructural. La diversidad de trayectorias personales da sustento al propósito colectivo.

Segundo ejercicio: "Valores que me mueven"

En una segunda fase, se propuso a cada participante escribir una breve presentación centrada en sus valores personales, sin mencionar familia, trabajo ni logros. Esta restricción generó un ejercicio de autoexploración que decantó en presentaciones más auténticas, muchas veces atravesadas por conceptos como la justicia, la empatía, la creatividad, la colaboración y la resiliencia.

Luego, se dio paso a una ronda de intercambio libre entre pares, donde cada persona compartió lo escrito. Esta dinámica provocó un ambiente de complicidad, reconocimiento mutuo y afectividad, con comentarios que destacaban la "sinceridad" del espacio y la sensación de haberse conocido "más allá de las etiquetas".

Al cierre, Pablo Reyes recordó que la construcción de una comunidad no se basa solo en estructuras institucionales o estatutos, sino en generar vínculos desde la vulnerabilidad, los valores y la capacidad de regenerarse colectivamente. “Una Red viva no es un organigrama, es una comunidad que se cuida”.

Reflexiones finales:

Este taller permitió evidenciar que la construcción de comunidad y sentido de pertenencia en la Red no debe partir solo de los objetivos declarativos, sino también de las motivaciones subjetivas de sus miembros.

La carta de navegación se entiende aquí no como un documento estático, sino como una guía viva, capaz de adaptarse a los cambios internos y externos. El reconocimiento de los valores comunes fortalece la cohesión, permite una mejor distribución del liderazgo y propicia una comunidad más horizontal, empática y resiliente.

Además, la metodología empleada destacó por permitir una ruptura con la lógica tradicional de eventos centrados en la exposición y el contenido técnico, abriendo paso a una experiencia emocional, relacional y formativa que muchos asistentes valoraron como "transformadora".

Este taller reafirma que las redes de futuro no se construyen solo con metodologías, sino con humanidad, cuidado mutuo y propósitos compartidos. Una carta de navegación sin corazón es solo papel. Este ejercicio puso ese corazón sobre la mesa.

METAS DE DESARROLLO INTERIOR

Relatoría de Javier Pérez

Isidora González
[Chile]

Este juego, de carácter experiencial e introspectivo, promueve el desarrollo de habilidades internas clave para la acción transformadora frente a los desafíos globales. La iniciativa se alineó con la misión de la Red de fortalecer capacidades colectivas para la co-creación de futuros deseables en la región, poniendo el énfasis en el crecimiento personal como base para el cambio sistémico.

La actividad buscó generar un espacio de confianza, reflexión y conexión entre los miembros, promoviendo una cultura de cuidado mutuo, autenticidad y escucha profunda dentro de la Red.

La sesión inició con una presentación de Isidora González, quien explicó el origen y los objetivos de los Inner Development Goals, destacando su relevancia como marco complementario a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Posteriormente, se dio paso a la facilitadora internacional Eva Damsgaard, quien guió la sesión y explicó la mecánica del juego.

Los participantes se dividieron en grupos de cuatro personas. A cada grupo se le entregó un set de cartas del IDG Game, las cuales contenían preguntas abiertas que apelaban al autoconocimiento, la exploración emocional, el discernimiento ético, la empatía y la conciencia sobre el bienestar colectivo.

Algunas de las preguntas que se abordaron incluyeron:

- “¿Qué valores guían tus decisiones y acciones en tu vida diaria?” (Inner Compass)
- “¿Qué emociones tiendes a evitar y por qué?” (Self-Awareness)
- “¿Cómo fomentas la confianza en tus relaciones?” (Interpersonal Skills)
- “¿Qué cambios podrías hacer en tu vida para contribuir al bienestar colectivo?” (Sustainability Mindset)

La dinámica resultó ser altamente movilizadora. Las preguntas detonaron conversaciones significativas que permitieron a los participantes conectar desde lo humano, compartiendo virtudes, inseguridades, aprendizajes y deseos personales, en un tono distinto al habitual intercambio profesional o académico.

Los asistentes valoraron la actividad por abrir un espacio de vulnerabilidad y escucha profunda, generando una conexión más genuina entre los miembros y fortaleciendo el sentido de comunidad. La metodología resultó especialmente significativa al final de la jornada, cuando los niveles de confianza interpersonal ya se habían afianzado.

Reflexiones finales:

La actividad cumplió su objetivo de propiciar un espacio de introspección y apertura emocional. Rompiendo con las lógicas tradicionales centradas en lo técnico o intelectual, el IDG Game permitió humanizar el vínculo entre los participantes, consolidando una cultura interna basada en la empatía, el respeto y la autenticidad.

Este tipo de herramientas aporta al fortalecimiento de la comunidad desde lo vivencial, fomentando la confianza mutua y una mayor comprensión de las motivaciones personales que animan a cada integrante de la Red. En ese sentido, se evidenció que el desarrollo de habilidades internas (como la autoreflexión, la presencia o la escucha activa) es clave para sostener procesos colectivos de transformación.

El uso del IDG Game demostró que una Red de futuros también se construye desde la capacidad de mirarnos hacia adentro. La transformación comienza por el cultivo de una conciencia más profunda, empática y relacional. La actividad fue altamente valorada y representa un precedente importante para seguir integrando el desarrollo interior como parte esencial del trabajo anticipatorio en América Latina.

FERIA DE LIBROS, JUEGOS Y HERRAMIENTAS DE FUTURO

Relatoría de Andrea Garay

Walter Giu
[Argentina]

Abril Chimal
[México]

Planteada como una instancia para visibilizar y compartir la producción editorial en torno a los estudios de futuro, el objetivo central de la feria fue poner en circulación materiales significativos para el campo, generar intercambio entre autores y lectores, y estimular la reflexión a partir de narrativas diversas que contribuyen a imaginar y co-crear futuros. La mayor parte de las publicaciones estuvieron disponibles en formato digital, con opción de descarga liberada o compra desde la Biblioteca virtual de la Red Latinoamericana de Futuros.

Coordinada por Walter Giu (Argentina) y Abril Chimal (México), también ofreció un espacio para la presentación breve de proyectos editoriales, publicaciones y obras diversas por parte de autores y creadores miembros de la Red Latinoamericana de Futuros.

En su segunda jornada, cuatro miembros de la Red presentaron sus libros y proyectos: Jean Paul Pinto, Sofía Santamarina, y Mercedes Barrera junto a Catalina Dib. Cada presentación combinó una descripción del contenido con elementos personales sobre el proceso de escritura, inspiraciones y aprendizajes. A continuación, se resumen los principales aspectos de cada exposición.

Jean Paul Pinto
[Ecuador]

"Diálogos sobre el colapso 2042" y "2050: Una aventura para 7 futuros posibles"

Pinto relató su interés en la ciencia ficción como herramienta de provocación y alerta ante posibles colapsos futuros. Sus novelas articulan escenarios prospectivos con vivencias personales y referencias culturales (vino, cine, literatura), explorando distopías, colapsos civilizatorios y la relación humano-IA. Destacó que su objetivo es fomentar el pensamiento crítico, acercar la ciencia ficción a nuevos públicos y generar conciencia anticipatoria desde una narrativa accesible y entretenida.

Sofía Santamarina
[Argentina]

"Escenarios futuros de gobernanza: hoja de ruta metodológica"

Desde su experiencia en el proyecto Colabora.lat de Asuntos del Sur, Santamarina compartió el desarrollo de un manual abierto y gratuito para construir escenarios prospectivos colaborativos. El documento surge de la necesidad de abordar problemas complejos desde marcos democráticos y participativos. La hoja de ruta incluye métodos, recomendaciones y propuestas adaptables a distintas realidades. Su publicación busca democratizar el acceso a herramientas prospectivas, especialmente en contextos de gobernanza pospandémica.

Mercedes Barrera
[Chile]

Catalina Dib
[Argentina]

Plataforma Katari Andes

Presentaron una nueva herramienta digital para el monitoreo de cambio global desde una perspectiva latinoamericana. La plataforma organiza más de 600 señales y 42 macrotendencias categorizadas por sectores y tipos, con el objetivo de ofrecer insumos accesibles y culturalmente contextualizados para la acción anticipatoria. Apuntan a democratizar el pensamiento de futuro, superar las barreras del idioma y la centralidad del norte global en las fuentes prospectivas, y facilitar el trabajo colaborativo para equipos de la región.

Reflexiones finales:

La Feria de Libros de Futuro se consolidó como un espacio valioso para compartir saberes, conectar trayectorias y fortalecer la comunidad en torno a la producción escrita sobre futuros desde América Latina.

Jean Paul Pinto
[Ecuador]

En el marco del primer Encuentro de la Red Latinoamericana de Futuros, se presentó oficialmente la iniciativa "Sello RLF", impulsada por el grupo de visibilización. Esta propuesta busca reconocer proyectos innovadores en la construcción de futuros deseables desde América Latina, alineados con los principios de la Red: visibilizar, aprender e incidir.

La actividad, dirigida exclusivamente a miembros activos de la Red, contó con una participación aproximada de 30 personas de forma presencial, además de algunos participantes conectados vía Zoom.

La presentación estuvo a cargo de Jean Paul Pinto, quien introdujo el proyecto destacando su relevancia frente a los desafíos actuales de los estudios de futuros en la región. La iniciativa responde a la necesidad de visibilizar experiencias significativas y promover una cultura evaluativa que fortalezca el impacto, la calidad y la identidad latinoamericana de las intervenciones prospectivas.

Se propone que el "Sello RLF" funcione como un mecanismo de reconocimiento a proyectos provenientes de diversos sectores (públicos, privados, comunitarios, entre otros), promoviendo también la creación de un directorio de experiencias destacadas a ser difundidas en los canales de la Red.

LANZAMIENTO INICIATIVA "SELLO RLF"

Relatoría de Sofía Jara

Durante la exposición se identificaron aspectos clave a definir en futuras etapas: los criterios de evaluación, la composición del comité evaluador, el tipo de reconocimiento a otorgar y la temporalidad de las convocatorias.

Jean Paul presentó un marco preliminar con tres ejes evaluativos:

- Calidad del estudio (procesos y resultados),
- Impacto del estudio (cambios generados, actitud hacia el futuro, satisfacción de usuarios),
- Identidad RLF (inclusión, pertinencia territorial, mirada sistémica, incidencia en decisiones).

La propuesta fue contextualizada también desde las limitaciones detectadas en su investigación doctoral: escaso impacto de la prospectiva en decisiones, falta de creatividad y de gestión de incertidumbre, baja conexión con rupturas y futuros emergentes.

Se compartió una hoja de ruta tentativa para la implementación del sello, que contempla:

1. Levantamiento y sistematización de proyectos impulsados por miembros de la Red.
2. Definición participativa de criterios por un comité interdisciplinario y multinacional.
3. Evaluación y selección.
4. Reconocimiento y visibilización de los proyectos destacados.

Esta estructura podría complementarse con etapas de revisión de criterios y mentorías o talleres formativos, fomentando el aprendizaje colectivo.

Reflexiones finales:

La propuesta del "Sello RLF" representa una iniciativa concreta para materializar los valores fundacionales de la Red. Su enfoque no se limita al reconocimiento, sino que propone un camino para consolidar aprendizajes, fomentar la mejora continua y reforzar la identidad compartida.

A través de este sello, la Red podría proyectar hacia el exterior una imagen coherente con su compromiso con el Sur Global, la colaboración interdisciplinaria, la mirada sistémica y la construcción de futuros más justos, diversos y sostenibles para América Latina.

EN EL 2020 EL MUNDO HA SUFRIDO CAMBIOS. HAY UNA REDUCCIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERALIZADA, DESAPARECE ESTRUCTURA FÍSICA, PREDOMINA EDUCACIÓN INMERSIVA, INCREMENTA EL INDIVIDUALISMO Y AUMENTA LA FALTA DE DIÁLOGO.

ENTORNOS DOMINADOS POR IA, REGIONES Y PAÍSES SE VUELVEN SILOS. NO SE CUMPLEN LOS OBJETIVOS DE LA RED. APARECEN FENÓMENOS: DESCREDITO DE LA PROFESIÓN, LA IA DE LA ANTICIPACIÓN CUÁNTICA, DESPARTEAMIENTO.

Acciones que puede tomar la Red ante un escenario de COLAPSO y SOBREVIVENCIA (y como refugio)

- El diálogo es clave entre las distintas escuelas de prospectiva internacional
- Incorporar habilidades blandas
- conciencia y enfoque humano desde nuestra realidad actual
- Visualizar y apropiarnos de estos escenarios de futuro
- las reflexiones ante posibles escenarios dan lugar a acciones antropológicas
- Necesitamos desarrollar competencias humanas
- las IAs no pueden reemplazar las capacidades humanas
- pensar a largo plazo y a nivel regional no individual
- construir y pasar hacia el futuro
- fomentar las nuevas ideas

CEREMONIA DE CIERRE

Relatoría de Javiera Cortés

La ceremonia de cierre marcó el broche final del Primer Encuentro de la Red Latinoamericana de Futuros (RLF), constituyéndose en un momento significativo de reconocimiento, transición y proyección del trabajo colectivo desarrollado hasta la fecha.

La actividad estuvo centrada en agradecer y reconocer la labor de coordinación y movilización del equipo de la Secretaría Técnica del Consejo CTCI, al mismo tiempo que se oficializó el traspaso de responsabilidades hacia un nuevo equipo, consolidando así la continuidad institucional de la RLF.

La ceremonia finalizó con palabras de agradecimiento a todos los miembros que hicieron posible el Encuentro, destacando la energía, el cuidado y el entusiasmo compartido durante las jornadas.

Reconocimiento a la labor del Consejo CTCI

Se homenajeó a quienes lideraron la Red durante su primer año de existencia entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024: Silvia Díaz, Katherine Villarroel, Isidora González Ríos, Mauricio Lorca y Macarena Sánchez, en representación del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo de Chile (CTCI).

Su gestión fue fundamental para la incubación, consolidación y proyección inicial de la Red, destacándose por su compromiso, trabajo articulado y vocación por fomentar una comunidad regional comprometida con la co-creación de futuros.

Durante la ceremonia, se enfatizó que el trabajo realizado desde el Consejo CTCI y su Secretaría Técnica, no solo sentó las bases organizativas de la Red, sino que también impulsó los primeros proyectos, alianzas y espacios de articulación, abriendo camino para los nuevos liderazgos.

Bienvenida a la Primera Junta de la RLF

Posteriormente, se dio la bienvenida a los nuevos miembros de la Junta Directiva para el siguiente periodo:

- Isidora González (Chile)
- Pablo Reyes (Chile)
- Andrea Busquets (Argentina)
- Abril Chimal (México)
- César Santiváñez (Perú)
- Fernanda Rocha (México)
- Roque Lorences (Argentina)

Este nuevo equipo asume el compromiso de continuar potenciando la Red, profundizando los valores de diversidad, colaboración, pensamiento crítico y acción transformadora que la caracterizan. Se destacó el desafío de consolidar una comunidad regional resiliente, creativa y con incidencia en los procesos de anticipación en América Latina.

Con este acto simbólico de traspaso, la Red reafirma su carácter abierto, evolutivo y comprometido con el fortalecimiento de capacidades colectivas para la construcción de futuros más justos y sostenibles para la región.

HASTA PRONTO

El Primer Encuentro de la Red Latinoamericana de Futuros marcó un antes y un después en nuestra historia común. Nos permitió constatar que aquello que imaginamos desde distintos territorios y trayectorias puede cobrar forma concreta cuando hay voluntad colectiva, afecto en la organización y propósito compartido.

Durante estos días transitamos entre la inspiración y la práctica, entre la introspección y el análisis, entre el juego y el compromiso. Exploramos nuevas herramientas, reflexionamos sobre nuestras prácticas, compartimos proyectos, libros, horizontes. Pero también nos reímos, comimos juntas, brindamos, bailamos, caminamos por la ciudad, cantamos en karaokes, compartimos silencios y conversaciones a deshoras. Todas esas instancias, muchas veces no programadas, fueron igual de valiosas para tejer la confianza necesaria que sostiene una comunidad como la nuestra.

Como toda primera vez, este encuentro nos deja también aprendizajes logísticos y metodológicos. Agradecemos la retroalimentación recibida, que nos ayudará a mejorar en futuras ediciones. Sabemos que hay desafíos por delante: integrar de manera más plena a quienes participan virtualmente, sostener vínculos entre encuentros, cuidar la diversidad sin perder el foco colectivo. Todo ello será parte de las conversaciones por venir.

Pero lo que más nos deja este encuentro es una certeza: que no estamos solas ni solos en esta tarea de imaginar y construir futuros distintos para América Latina. Nos vamos con más preguntas que respuestas, como debe ser, pero también con más redes, más ideas, más ganas, más cariño.

La Red está viva. Y este encuentro lo confirmó. Nos vimos, nos escuchamos, nos reconocimos, nos desafiamos, nos abrazamos. Ya empezamos a soñar con la próxima vez que nos volveremos a encontrar.

Hasta entonces, sigamos cultivando este nosotros que sabe de imaginación, de cuidado y de futuro.

1ER ENCUENTRO

RED LATINOAMERICANA DE FUTUROS

Red
LATINOAMERICANA
de futuros

INSTITUCIÓN ANFITRIONA

CTCI

CONSEJO NACIONAL
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA,
CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN
PARA EL DESARROLLO